

IAM4NFDI

IAM4NFDI - Report on Security Operations

Version 1.2 (07. Mai 2026)

1. Zusammenfassung.....	2
2. Einführung.....	2
3. Sicherheitsrisikoanalyse.....	2
3.1 Annahmen.....	2
3.2. Schwachstellen und ihr Schweregrad.....	2
3.3. Methodik der Sicherheitsbewertung.....	3
3.3.1. Automatisierte Schwachstellenscans.....	3
3.3.2. Manuelle Prüfungen.....	3
3.3.3. Infrastrukturtests.....	3
4. Dokumenten- und Architekturprüfung.....	4
4.1. Risikobewertung der einzelnen Komponenten.....	4
4.1.1. NFDI Infrastruktur Proxy.....	4
4.1.2. Academic ID.....	4
4.1.3. didmos.....	4
4.1.4. RegApp.....	5
4.1.5. Unity.....	5
4.2. Ergebnisse der Schwachstellenscans.....	5
5. Schlussfolgerung und Ausblick.....	5

1. Zusammenfassung

IAM4NFDI (Identity and Access Management for the National Research Data Infrastructure) ist ein zentraler Basisdienst zur Verwaltung von Identitäten und Zugriffsrechten innerhalb der NFDI. Dieser Security Report dokumentiert den aktuellen Sicherheitsstand von IAM4NFDI und beschreibt identifizierte Schwachstellen, die die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten und Dienste beeinflussen könnten.

2. Einführung

Dieser Security Report wurde erstellt, um einen umfassenden Überblick über den Sicherheitsstand von IAM4NFDI zu geben. Der Geltungsbereich dieses Reports umfasst alle Komponenten von IAM4NFDI, d. h. den NFDI-Infrastruktur-Proxy sowie die vier Community-AAIs: Academic ID, didmos, Unity und RegApp. Die Sicherheitsbewertung basiert auf technischen Maßnahmen wie Schwachstellenanalysen, Code-Reviews und Überprüfungen der Konfiguration.

Die Architektur und grundlegende Funktionsweise von IAM4NFDI sind in den Dokumenten im IAM4NFDI Betriebskonzept (IAM4NFDI Service description, operating concept and TOMs) ¹ und im IAM4NFDI Service Onboarding Handbook ² detailliert beschrieben und werden hier nicht erneut ausgeführt. Dieser Bericht konzentriert sich ausdrücklich auf die technischen Sicherheitsaspekte und nicht auf organisatorische oder prozessuale Maßnahmen.

3. Sicherheitsrisikoanalyse

3.1 Annahmen

Die folgende Sicherheitsbewertung basiert auf den folgenden Annahmen:

- IAM4NFDI wird in einer sicheren Cloud-Umgebung betrieben.
- Die zugrunde liegende Infrastruktur (z.B. Server, Netzwerk) ist ausreichend gesichert.
- Die Nutzenden von IAM4NFDI befolgen
 - 1) die Sicherheitsrichtlinien ihrer jeweiligen Heimateinrichtung,
 - 2) die Sicherheits- und Nutzungsbedingungen des genutzten Dienstes (Service Providers) sowie
 - 3) die von den CAAI-Betreibenden festgelegten technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen.

3.2. Schwachstellen und ihr Schweregrad

Sicherheitsschwachstellen sind technische oder organisatorische Fehler in Software, Systemkonfigurationen oder Diensten, die Angreifenden eine ungewollte Möglichkeit bieten, Systeme zu kompromittieren oder sensible Daten auszulesen. Zur standardisierten Erfassung solcher Schwachstellen wird international das CVE-System³ (Common Vulnerabilities and Exposures) genutzt. Jede Schwachstelle wird dabei mit einer eindeutigen CVE-ID versehen und im Rahmen des CVSS-Scores (Common Vulnerability Scoring System) nach ihrer Kritikalität bewertet.

Die CVSS-Bewertung erfolgt auf einer Skala von 0.0 bis 10.0 und wird üblicherweise in Schweregrade eingeteilt:

- Niedrig (0.1 – 3.9): geringe Auswirkung, kaum ausnutzbar
- Mittel (4.0 – 6.9): potenziell ausnutzbar, relevante Sicherheitsfolgen

¹ <https://zenodo.org/records/15629651>(<https://zenodo.org/records/15629651>)

² <https://zenodo.org/records/13149756>(<https://zenodo.org/records/13149756>)

³ <https://www.cve.org/>

- Hoch (7.0 – 8.9): deutliches Risiko, hoher Handlungsbedarf
- Kritisch (9.0 – 10.0): unmittelbares, schwerwiegendes Risiko, sofortige Maßnahmen erforderlich

3.3. Methodik der Sicherheitsbewertung

Zur Bewertung der Sicherheit eines IT-Systems kommen unterschiedliche Methoden und Maßnahmen zum Einsatz. Diese dienen dazu, sicherheitsrelevante Aspekte systematisch zu erfassen, Risiken zu identifizieren und die Wirksamkeit bestehender Schutzmechanismen regelmäßig zu überprüfen.

3.3.1. Automatisierte Schwachstellenscans

Automatisierte Schwachstellenscans dienen dazu, Systeme effizient und systematisch auf bekannte Sicherheitslücken zu prüfen. Dabei werden die analysierten Komponenten mit aktuellen CVE-Datenbanken abgeglichen. Im Projekt kamen unter anderem Tools wie OpenVAS / Greenbone Vulnerability Management⁴ und Nessus⁵ zum Einsatz. Diese Lösungen identifizieren automatisch potenzielle Schwachstellen, ordnen sie den entsprechenden CVE-Einträgen zu und bewerten deren Kritikalität anhand von CVSS-Scores.

Automatisierte Scans bieten eine schnelle, umfassende Analyse und eignen sich insbesondere für regelmäßige Wiederholungen, um kontinuierlich den Sicherheitsstatus der Systeme zu überprüfen. *Sie sollten direkt in den Entwicklungsprozess integriert werden, also im Rahmen von CI/CD-Plattformen spätestens bei Release-Erstellungen automatisch durchgeführt werden. Idealerweise geschieht dies über automatisch generierte SBOM (Software Bill of Materials), „eine maschinenverarbeitbare Datei, die Details und Lieferkettenverhältnisse der in einer Software genutzten Komponenten enthält“⁶.* Eine SBOM kann dann mit einer Sicherheitslückendatenbank wie z.B. die CVE-Datenbanken⁷ abgeglichen werden um herauszufinden ob die Artefakte der Software von Sicherheitslücken betroffen werden.

3.3.2. Manuelle Prüfungen

Manuelle Prüfungen ergänzen automatisierte Scans, indem sie individuelle Konfigurationen, logische Fehler und kontextabhängige Risiken beurteilen. Dazu zählen beispielsweise:

- Bewertung von sicherheitsrelevanten Einstellungen
- Analyse von Rollen- und Berechtigungskonzepten
- Prüfung von Sicherheitsparametern, die automatisierte Tools nicht zuverlässig erfassen
- Manuelle Analysen liefern eine präzisere Einschätzung und helfen, Fehlalarme zu bewerten oder kritische Schwachstellen genauer zu verifizieren.

3.3.3. Infrastrukturtests

Infrastrukturtests betrachten die zugrunde liegenden technischen Systeme, auf denen die Komponenten betrieben werden. Dazu gehören unter anderem:

⁴ <https://www.openvas.org>

⁵ <https://www.tenable.com/products/nessus>

⁶ Vgl. BSI: Technische Richtlinie TR-03183: Cyber-Resilienz-Anforderungen an Hersteller und Produkte - Teil 2: Software Bill of Materials SBOM)

<https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03183/BSI-TR-03183-2.pdf>

⁷ Vgl. <https://www.cve.org/>

- Netzwerk- und Firewall-Konfigurationen
- Betriebssystemhärtung
- Patch- und Update-Stand

Diese Tests decken systemweite und plattformbezogene Risiken auf, die nicht zwingend mit einer einzelnen Anwendung verknüpft sind, jedoch deren Sicherheit wesentlich beeinflussen.

4. Dokumenten- und Architekturprüfung

Neben technischen Tests ist auch eine Bewertung der vorhandenen Dokumentation und Architektur sinnvoll. Dazu zählen:

- Analyse der Systemarchitektur und Datenflüsse
- Prüfung von Sicherheitskonzepten, Rollenmodellen und Schnittstellen
- Abgleich der Dokumentation mit Best Practices (z. B. Least Privilege, Zero Trust)

Dieser Ansatz hilft, konzeptionelle Schwachstellen, fehlende Sicherheitsmechanismen oder unklare Verantwortlichkeiten zu identifizieren, die im operativen Betrieb zu Risiken führen können.

4.1. Risikobewertung der einzelnen Komponenten

Für jede IAM4NFDI-Komponente wurde ein Schwachstellenscan durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Analysen werden im Folgenden hinsichtlich der identifizierten Schwachstellen, ihrer potenziellen Ausnutzbarkeit, des möglichen Schadens sowie der daraus abgeleiteten Risikobewertung näher betrachtet.

Zudem verfügt jeder Betreiber über eigene Security-Operations-Prozesse, die ergänzend angewendet wurden und in die Bewertung der jeweiligen Komponente einfließen.

4.1.1. NFDI Infrastruktur Proxy

Für diesen Bericht wurde am 6. August 2025 ein externer Schwachstellenscan mit OpenVAS (Greenbone Vulnerability Management) durchgeführt. Der Scan erfolgte über das öffentliche Internet, um die Komponente aus Sicht eines externen Angreifers zu bewerten. Ein Betriebssystem-Scan war nicht Bestandteil der Analyse. Zusätzlich wurde ein Portscan ausgeführt, um erreichbare Dienste und potenzielle Angriffsflächen zu identifizieren.

4.1.2. Academic ID

Für die Academic ID wurde am 2. Oktober 2025 ein externer Schwachstellenscan durchgeführt. Der Scan erfolgte mit Nessus und umfasste alle relevanten Dienste, darunter Webserver, APIs sowie die zugrunde liegenden Hostsysteme. Ergänzend wurde ein Portscan durchgeführt, um offene und erreichbare Dienste zu identifizieren.

Ein größeres Ergebnis betraf einen Redis-Dienst, der jedoch ausschließlich in der Entwicklungsumgebung betrieben wurde und inzwischen wieder abgeschaltet ist. Ein Betriebssystem-Scan war nicht Bestandteil der Analyse.

4.1.3. didmos

Für diesen Bericht wurde am 23. September 2025 ein Schwachstellenscan mit Greenbone durchgeführt, bereitgestellt gemäß der offiziellen Anleitung in einem Docker-Container. Es wurde ein Basisscan ausgeführt, der die bekannten CVEs für alle relevanten Komponenten überprüft, darunter

OpenLDAP, MongoDB, Hostnamen, Webserver und APIs. Ergänzend erfolgte ein Portscan, um offene und erreichbare Ports sowie alle relevanten Hostnamen und Dienste der didmos-Umgebung zu identifizieren.

Für didmos wird regelmäßig automatisiert eine SBOM erstellt und mit CVEs abgeglichen. So entdeckte Sicherheitslücken werden unter Berücksichtigung der Kritikalität zeitnah beseitigt, sofern eine entsprechende Aktualisierung der betroffenen Komponente verfügbar ist.

4.1.4. RegApp

Für diese Komponente umfasst die betrachtete Plattform mehrere zentrale Technologien: das Betriebssystem Debian Linux, die Laufzeitumgebung OpenJDK, die Datenbank PostgreSQL, den Verzeichnisdienst OpenLDAP sowie verschiedene Webserver. Alle Systeme werden täglich über die regulären Betriebssystem-Updates aktuell gehalten, sodass sicherheitsrelevante Korrekturen zeitnah eingespielt werden.

Zur kontinuierlichen Überprüfung wird ein OWASP-Scanner in die Build-Pipeline integriert. Die Prüfung erfolgt dabei automatisch bei jedem Build und muss erfolgreich abgeschlossen werden, damit ein Build freigegeben wird. Ergänzend führt das KIT-CERT regelmäßig Portscans durch, um offene und erreichbare Dienste zu erfassen.

Die Ergebnisse der jeweiligen Prüfungen werden in den Build-Reports dokumentiert. Werden Schwachstellen in einzelnen Komponenten identifiziert, erfolgt ein Update auf eine Version ohne die betroffene Schwachstelle – sofern eine entsprechende Aktualisierung verfügbar ist.

4.1.5. Unity

Für diese Komponente wurde ein Basis-Scan durchgeführt, ergänzt durch einen Portscan, um offene und erreichbare Dienste zu identifizieren. Die Analyse erfolgte mit Nessus, wobei der Scan über einen auf dem System installierten Agenten ausgeführt wurde. Die Prüfungen finden einmal wöchentlich statt und liefern kontinuierliche sicherheitsrelevante Ergebnisse.

Werden Schwachstellen erkannt, wird der zuständige Systemadministrator informiert und gebeten, die identifizierten Sicherheitslücken durch geeignete Maßnahmen – beispielsweise Patches oder Konfigurationsanpassungen – zu beheben.

4.2. Ergebnisse der Schwachstellenscans

Aus den durchgeführten Scans konnten keine schwerwiegenden Schwachstellen (mit den Schweregraden „hoch“ oder „kritisch“) identifiziert werden. Laut Angaben der Betreiber wurden alle gefundenen Schwachstellen gemäß den gängigen Sicherheitspraktiken durch Patch- oder Software-Updates behoben.

5. Schlussfolgerung und Ausblick

IAM4NFDI stellt einen zentralen Baustein für die Sicherheit der NFDI dar. Die durchgeführte Sicherheitsbewertung zeigt, dass IAM4NFDI über ein solides Sicherheitsfundament verfügt, jedoch in einzelnen Bereichen noch Verbesserungspotenzial besteht.

Die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen wird dazu beitragen, das Sicherheitsniveau weiter zu erhöhen und die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten und Dienste nachhaltig zu gewährleisten.

IAM4NFDI muss die Anforderungen der DSGVO und des IT-Sicherheitsgesetzes⁸ erfüllen. Eine regelmäßige Überprüfung der Compliance ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Anforderungen erfüllt werden.

Für die nächsten Schritte sind vorgesehen:

- Erstellung eines detaillierten Aktionsplans zur Umsetzung der identifizierten Sicherheitsmaßnahmen.
- Weitere Automatisierung der Schwachstellenscans
- Durchführung eines Penetrationstests in der kommenden Projektphase (2026), um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen und mögliche weitere - auch noch unentdeckte - Schwachstellen zu identifizieren.

⁸ Vgl. https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s1122.pdf